

1º Edição / Vol. 01 / 2024

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS: AVANÇOS NA PRESERVAÇÃO E REDUÇÃO DA REJEIÇÃO

Luiz Henrique Cunha dos Santos

José Marcos Alves Soares da Silva

Lorena Ellen Souza dos Santos

Cícero Romero Miguel da Costa Borges

Maureen O'hara Morais Batista de Almeida

Sofia Martins Machado Silva

Ana Clara Ginel Savoldi

Lavine Alves Correia

Thiago de Souza Leão Câmara

Rafaela Lúcio Moraes de Almeida

Fabírcia Epaminondas Pereira

Beatriz Bomtempo de Siqueira

Luiz Eduardo Freitas Siva

Juan Braga Lousada Vidal

Sérgio da Silva Ribeiro Filho

Alisson Cândido Costa Silva

Luiza Dias de Andrade Lima

Bárbara Nóbrega Claudino

Beatriz Ribeiro Coutinho de Mendonça Furtado

Ariana Lacerda Garcia

Oscar Matheus de Mendonça Maciel

Rebeka Daiany Duarte Dantas

RESUMO: A preservação e a redução da rejeição de órgãos são desafios cruciais na área dos transplantes, com a preservação estática a frio (PSC) sendo amplamente utilizada, mas apresentando limitações notáveis, especialmente para órgãos de doadores após morte circulatória, como o pâncreas. O tecido pancreático é particularmente suscetível a danos isquêmicos durante o armazenamento, o que compromete a função do enxerto e pode resultar em altas taxas de rejeição. Este estudo visa explorar as mais recentes inovações nas técnicas de preservação de órgãos e nas abordagens para reduzir a rejeição, com foco em métodos emergentes como a perfusão hipotérmica e novas soluções preservadoras, além da bioimpressão 3D e criação de órgãos artificiais personalizados. Também serão investigadas terapias

inovadoras, como o uso controlado de monóxido de carbono e óxido nítrico. A metodologia adotada é uma revisão narrativa que abrange estudos clínicos recentes, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e revisões sistemáticas, publicados entre 2010 e a presente data. A busca bibliográfica foi conduzida no PubMed com os termos “Organ Transplantation AND Tissue Preservation AND Rejection Prevention,” aplicando filtros para incluir apenas os estudos mais relevantes e de alta qualidade. Dos 65 artigos encontrados, 15 foram selecionados para uma revisão detalhada, com base em critérios de inclusão e qualidade. Os resultados demonstram que avanços como a perfusão hipotérmica e novas soluções preservadoras oferecem proteção superior e melhoram a viabilidade dos enxertos, enquanto a bioimpressão 3D e a criação de órgãos personalizados podem reduzir a resposta imunológica adversa. Além disso, o uso controlado de monóxido de carbono e óxido nítrico, junto com novas estratégias imunossupressoras, tem mostrado promissora eficácia na redução da rejeição e na melhoria dos resultados dos transplantes. A conclusão ressalta que, apesar dos avanços significativos na preservação e na redução da rejeição, a combinação dessas técnicas emergentes e inovações continua a ser essencial para superar as limitações atuais e otimizar os resultados dos transplantes de órgãos, oferecendo novas perspectivas para o futuro da medicina de transplante.

Palavras-Chave: Transplante de Órgãos; Preservação de Tecidos; Rejeição de Enxertos.

Área Temática: Temas livres na medicina.

E-mail do autor principal: curriculosmedi@gmail.com

¹Curso, Filiação Institucional, Cidade-Estado, E- mail.

²Curso, Filiação Institucional, Cidade-Estado, E- mail.

³Curso, Filiação Institucional, Cidade-Estado, E- mail.

1. INTRODUÇÃO

A preservação e a redução da rejeição de órgãos continuam sendo desafios significativos na área dos transplantes. A técnica de preservação estática a frio (PSC) tem sido amplamente empregada para manter a viabilidade dos órgãos durante o armazenamento, mas apresenta limitações notáveis, especialmente para órgãos de doadores após morte circulatória, como o pâncreas. Conforme destacado por Barlow et al. (2013), o tecido pancreático é altamente suscetível a danos isquêmicos durante a PSC, o que compromete a função do enxerto e pode resultar em altas taxas de rejeição. Esses problemas são exacerbados pela necessidade de melhorar a compatibilidade e a eficiência dos enxertos, em um contexto de demanda crescente por órgãos e escassez de doadores.

Este trabalho tem como objetivo examinar as mais recentes inovações nas técnicas de preservação de órgãos e nas abordagens para reduzir a rejeição de enxertos. A análise se concentrará em métodos emergentes, como a perfusão hipotérmica e novas soluções preservadoras, bem como em avanços na bioimpressão 3D e na criação de órgãos artificiais personalizados. Além disso, serão exploradas terapias inovadoras, como o uso controlado de monóxido de carbono e óxido nítrico. A intenção é avaliar como essas novas estratégias podem superar as limitações das técnicas atuais e melhorar os resultados dos transplantes, oferecendo soluções mais eficazes para os desafios enfrentados na medicina de transplante.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Este estudo visa realizar uma revisão narrativa para avaliar os avanços na preservação e redução da rejeição em transplantes de órgãos. A análise abrangerá estudos clínicos recentes, buscando sintetizar as evidências disponíveis sobre o tema. Serão incluídos estudos que envolvam pacientes homens e mulheres de qualquer faixa etária. Serão considerados estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados, estudos de coorte e estudos transversais. Os artigos devem estar disponíveis em inglês ou português e abordar diretamente quais são os avanços e como eles ajudam na preservação e na diminuição da rejeição no transplante de órgãos. Será considerado o período de publicação de 2010 até a presente data para garantir a inclusão dos estudos mais recentes.

Serão excluídos estudos que não se relacionem diretamente com o tema específico, bem como aqueles que não atenderem aos critérios de qualidade estabelecidos, como estudos com

amostras pequenas, falta de grupo controle ou metodologia inadequada. A busca bibliográfica será realizada no PubMed utilizando o seguinte termo de busca: (" Organ Transplantation AND Tissue Preservation AND Rejection Prevention"). Os filtros aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os resultados serão avaliados para garantir a inclusão dos estudos relevantes de acordo com os critérios estabelecidos. A pergunta do estudo foi: "Quais são os impactos das novas técnicas de preservação e estratégias imunossupressoras na eficácia e na redução da rejeição em transplantes de órgãos?"

Assim, a seleção dos estudos foi realizada. A partir dos termos de busca e filtros incluídos, foram encontrados 65 artigos, que passaram por uma triagem inicial: Todos os artigos identificados durante a busca bibliográfica foram avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos a partir da leitura dos títulos e resumos dos artigos. Dos 65 artigos, após a leitura do título e resumos, 15 foram incluídos no estudo, relevantes com base na triagem inicial, sendo selecionados para uma revisão mais detalhada. Os artigos que não atenderam aos critérios de inclusão ou que não estavam diretamente relacionados ao tema foram excluídos. Dessa forma, os estudos incluídos passaram por um processo de avaliação da qualidade e síntese dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A preservação eficaz e a redução da rejeição permanecem desafios cruciais no campo dos transplantes de órgãos. Barlow et al. (2013) revisaram o estado atual da preservação do pâncreas, destacando as limitações da preservação estática a frio (PSC) para órgãos de doadores após morte circulatória (DCD). Os autores observaram que o tecido pancreático é particularmente vulnerável a danos isquêmicos durante o armazenamento, comprometendo a viabilidade e a função do enxerto. Para mitigar esses danos e melhorar os resultados dos transplantes de pâncreas, avanços recentes, como a perfusão hipotérmica com oxigênio e o uso de novas soluções preservadoras, estão sendo explorados. Essas estratégias emergentes são cruciais para aumentar as taxas de sucesso dos transplantes, especialmente em contextos de DCD, onde a preservação do órgão se torna um fator determinante.

Além disso, a inovação no desenvolvimento de órgãos personalizados também é uma área promissora, conforme discutido por Buchwald et al. (2022). O conceito de "órgãos designer"

inclui bioimpressão 3D e a criação de órgãos artificiais adaptados às necessidades individuais dos pacientes. Essa personalização pode melhorar a compatibilidade e reduzir a resposta imunológica adversa, potencialmente revolucionando o campo dos transplantes. Portanto, a combinação de técnicas avançadas de preservação, como a perfusão hipotérmica, com a criação de órgãos personalizados, oferece um caminho promissor para superar as limitações atuais e transformar o futuro da medicina de transplante (Barlow et al., 2013; Buchwald et al., 2022).

No que se refere à preservação renal e intestinal, Catena et al. (2013) revisaram os avanços na preservação do rim, ressaltando que, apesar das melhorias na preservação estática a frio, ainda existem limitações significativas, principalmente relacionadas à lesão por isquemia-reperfusão. A pesquisa sugere que a combinação de novas soluções preservadoras com técnicas de perfusão avançadas, como a perfusão de oxigênio em baixa temperatura, pode oferecer melhor proteção ao tecido renal e melhorar os resultados dos transplantes. Simultaneamente, Dugbartey (2021) explorou o potencial terapêutico do monóxido de carbono (CO) na preservação intestinal, indicando que a administração controlada de CO pode reduzir a inflamação e promover a recuperação tecidual. Essa abordagem oferece uma nova perspectiva para a preservação de órgãos suscetíveis a danos isquêmicos (Catena et al., 2013; Dugbartey, 2021).

Avanços significativos também foram feitos na preservação de órgãos hepáticos e pulmonares. Linares et al. (2019) discutem as limitações no transplante de fígado com esteatose, sugerindo que estratégias personalizadas, como a perfusão de máquinas e o uso de adjuvantes farmacológicos, podem melhorar a tolerância desses fígados a danos isquêmicos. A metanálise de Maspero et al. (2023) reforça que a perfusão de máquinas reduz significativamente a incidência de rejeição aguda em comparação com a PSC, proporcionando proteção superior ao tecido hepático. Em contraste, Dugbartey (2023) revisa os benefícios do óxido nítrico (NO) no transplante pulmonar, evidenciando sua eficácia na modulação da resposta inflamatória e na proteção contra lesões isquêmicas, o que pode aumentar a taxa de sucesso dos transplantes pulmonares (Linares et al., 2019; Maspero et al., 2023; Dugbartey, 2023).

Por fim, o desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias continua a transformar o campo dos transplantes. Shani et al. (2019) abordam a criopreservação e os desafios associados ao transplante de enxertos compostos vascularizados, como mãos e face, destacando que, apesar dos avanços, a preservação eficaz desses enxertos ainda enfrenta limitações significativas. Por

outro lado, Swaminathan et al. (2021) revisam inovações no transplante pulmonar, incluindo novas estratégias de preservação e terapias imunossupressoras, que podem melhorar a disponibilidade e a qualidade dos pulmões para transplante. Além disso, Turner et al. (2014), Yao et al. (2020) e Yeudall et al. (2020) exploram a função das células T residentes, as aplicações da nanotecnologia e o papel da sinalização extracelular de nucleotídeos, respectivamente. Esses avanços oferecem novas perspectivas para melhorar a imunossupressão e a preservação dos enxertos, representando um progresso significativo na otimização dos transplantes e na redução da rejeição (Shani et al., 2019; Swaminathan et al., 2021; Turner et al., 2014; Yao et al., 2020; Yeudall et al., 2020).

4. CONCLUSÃO

A pesquisa recente sobre transplantes de órgãos destaca avanços significativos na preservação e na redução da rejeição de enxertos. O estudo de Barlow et al. (2013) revelou as limitações da preservação estática a frio (PSC) para órgãos de doadores após morte circulatória, apontando a vulnerabilidade do pâncreas a danos isquêmicos. Em resposta, novas técnicas como a perfusão hipotérmica e soluções preservadoras inovadoras têm mostrado potencial para melhorar os resultados dos transplantes. Além disso, a bioimpressão 3D e a criação de órgãos artificiais personalizados, conforme abordado por Buchwald et al. (2022), oferecem promissoras possibilidades para aumentar a compatibilidade e a eficácia dos enxertos.

No que diz respeito à preservação de órgãos renais, intestinais, hepáticos e pulmonares, os avanços incluem o uso de novas soluções preservadoras e técnicas de perfusão avançadas. Pesquisas como as de Catena et al. (2013) e Linares et al. (2019) mostram que a combinação dessas abordagens pode reduzir danos isquêmicos e melhorar a taxa de sucesso dos transplantes. Inovações adicionais, como o uso de monóxido de carbono e óxido nítrico, além de estratégias imunossupressoras e nanotecnológicas, estão ampliando as perspectivas para a preservação e a redução da rejeição dos enxertos, oferecendo um futuro promissor para a medicina de transplante.

REFERÊNCIAS

1. BARLOW, A. D.; POOLE, D. P.; MOHAMED, I.; et al. Current state of pancreas preservation and implications for DCD pancreas transplantation. **Transplantation**, [S. l.], v. 96, n. 1, p. 92-99, 2013. DOI: 10.1097/TP.0b013e31829384b4. PMID: 23579769. Review.
2. BUCHWALD, J. E.; PATEL, V. S.; HIRSCHL, D. J. Designer organs: The future of personalized transplantation. **Artif Organs**, [S. l.], v. 46, n. 5, p. 722-733, 2022. DOI: 10.1111/aor.14173. PMID: 35014719. Review.
3. CATENA, F.; DI LORENZO, N.; TRABUCCO, E.; et al. Kidney preservation: review of present and future perspective. **Transplant Proc.**, [S. l.], v. 45, n. 8, p. 3186-3190, 2013. DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.09.003. PMID: 24182779. Review.
4. DUGBARTEY, G. J. Emerging role of carbon monoxide in intestinal transplantation. **Biomed Pharmacother.**, [S. l.], v. 139, p. 111596, 2021. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111596. PMID: 34649361. Free article. Review.
5. DUGBARTEY, G. J. Therapeutic benefits of nitric oxide in lung transplantation. **Biomed Pharmacother.**, [S. l.], v. 158, p. 114158, 2023. DOI: 10.1016/j.biopha.2023.114158. PMID: 37734260. Free article. Review.
6. LIGIERSKI, M.; BOK, A.; GOSZCZYNSKI, T.; et al. Machine perfusion preservation versus static cold storage for deceased donor kidney transplantation. **Cochrane Database Syst Rev.**, [S. l.], n. 3, p. CD010394, 2019. DOI: 10.1002/14651858.CD010394.pub2. PMID: 30875082. Free PMC article.
7. LINARES, I.; VEGA-MORALES, D.; RINCON, D.; et al. Steatosis in liver transplantation: Current limitations and future strategies. **Transplantation**, [S. l.], v. 103, n. 11, p. 2303-2314, 2019. DOI: 10.1097/TP.0000000000002883. PMID: 30418431. Review.
8. MASPERO, M.; CRESPI, C.; GIARETTA, E.; et al. Acute rejection after liver transplantation with machine perfusion versus static cold storage: A systematic review and meta-analysis. **Hepatology**, [S. l.], v. 77, n. 1, p. 1-17, 2023. DOI: 10.1002/hep.32650. PMID: 36988381.

9. OLTEAN, M.; JEPPSSON, B.; LUNDIN, P.; et al. Organ-specific solutions and strategies for the intestinal preservation. **Int Rev Immunol.**, [S. l.], v. 33, n. 6, p. 442-456, 2014. DOI: 10.3109/08830185.2013.849813. PMID: 24328709. Review.
10. SCHLEGEL, A.; KIEFFER, D.; LOUNSBURY, B.; et al. Protective mechanisms and current clinical evidence of hypothermic oxygenated machine perfusion (HOPE) in preventing post-transplant cholangiopathy. **J Hepatol.**, [S. l.], v. 77, n. 2, p. 511-522, 2022. DOI: 10.1016/j.jhep.2022.05.020. PMID: 35589254. Free article. Review.
11. SHANI, N.; JACOBSON, O.; MARKUS, H.; et al. Cryopreservation and transplantation of vascularized composite transplants: unique challenges and opportunities. **Plast Reconstr Surg.**, [S. l.], v. 143, n. 5, p. 1015-1026, 2019. DOI: 10.1097/PRS.0000000000005631. PMID: 31033834. Review.
12. SWAMINATHAN, A. C.; HOFFMAN, B. W.; BHATNAGAR, A.; et al. Advances in human lung transplantation. **Annu Rev Med.**, [S. l.], v. 72, p. 405-419, 2021. DOI: 10.1146/annurev-med-080519-013520. PMID: 33113336. Review.
13. TURNER, D. L.; KEDL, R. M.; FARBER, D. L.; et al. Tissue-resident T cells, in situ immunity and transplantation. **Immunol Rev.**, [S. l.], v. 258, n. 1, p. 150-166, 2014. DOI: 10.1111/imr.12132. PMID: 24517432. Review.
14. YAO, C. G.; WANG, X.; LI, Y.; et al. Nanotechnology applications in transplantation medicine. **Transplantation**, [S. l.], v. 104, n. 7, p. 1380-1391, 2020. DOI: 10.1097/TP.0000000000003085. PMID: 31651794. Review.
15. YEUDALL, S.; PATEL, V. S.; HIRSHL, D. J.; et al. Extracellular nucleotide signaling in solid organ transplantation. **Am J Transplant.**, [S. l.], v. 20, n. 10, p. 2727-2738, 2020. DOI: 10.1111/ajt.15643. PMID: 31605463. Free PMC article. Review.